

Kara Güçlerinin Deniz Gücüne Dönüşümü: Sistemik Bir Zorunluluk

Transformation of Landpowers into Seapowers: A Systemic Necessity

*Can YURDAKURBAN**

*Güngör ŞAHİN***

Başvuru Tarihi: 20.12.2025

Kabul Tarihi: 09.06.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022465

Özet

Dünyanın doğal coğrafi şekli nedeniyle büyük bir çoğunluğunun denizler ve okyanuslarla kaplı olması, ticaret ve güç nakli gibi unsurları deniz gücüyle yakından ilişkilendirmiştir. Bu bağlamda serbest piyasa ve küresel ticaret gibi liberal değerler üzerine inşa edilmiş olan uluslararası sistemde, büyük güç tanımı deniz gücü üzerinden yapılmaktadır. Norm ve kuralları deniz gücü üzerinden belirlenmiş olan sistem içerisinde kara güçleri bir asimetri içerisindedir. Bu çalışmada, Almanya ve Sovyetler Birliği'nin önemli kara güçleri olmalarına rağmen neden bir deniz gücüne dönüşme eğilimi gösterdikleri incelenecektir. Sistem içerisinde deniz gücü olarak tanımlanmayan kara güçleri, sistem içerisindeki varlıklarını sürdürebilmek ve sistemin tanımlanmış olduğu şartlara uyum sağlayabilmek için deniz gücüne dönüşme davranışı göstermektedirler. Bu durum, sistem içerisindeki mevcut deniz gücü büyük güçler tarafından bir tehdit olarak algılanmakta ve bir güç mücadelesi yaratmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular, uluslararası sistem içerisinde kara-deniz çatışması bağlamında aktörlerin davranışlarını anlayabilmek için literatüre katkı sağlayacaktır. Çalışmada ikincil kaynak dokümanlardan nitel veriler toplanmış ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Deniz Gücü, Almanya, Sovyetler Birliği, Tirpitz, Gorshkov

Abstract

The fact that most of the world is covered by seas and oceans due to its natural geographical shape has closely linked elements such as trade and power projection with seapower. In this context, in the international system built on liberal values such as free market and global trade, the definition of great power is based on seapower. In a system whose norms and rules are determined through seapower, landpowers are in an asymmetry. In this study, it will be analysed why Germany and the Soviet Union

* Doktora Öğrencisi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (ATASAREN), Strateji ve Güvenlik Araştırmaları ABD, canyrdkrbn@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4841-2306

** Doç.Dr., Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (ATASAREN), Strateji ve Güvenlik Araştırmaları ABD, gungor.sahin@msu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6296-8568

tend to transform into a seapower despite being important landpowers. Landpowers, which are not defined as a seapower in the system, show the behaviour of transforming into a seapower in order to maintain their existence in the system and to adapt to the conditions defined by the system. This situation is perceived as a threat by the existing seapowers in the system and creates a power struggle. The findings obtained from the research will contribute to the literature in order to understand the behaviour of actors in the context of land-sea conflict in the international system. In the study, qualitative data were collected from secondary source documents and analysed comparatively.

Keywords: Seapower, Germany, Soviet Union, Tirpitz, Gorshkov

Giriş

Serbest piyasa ve küresel ticaret kavramlarıyla inşa edilmiş bir uluslararası sistemde deniz gücü hayati bir öneme sahiptir. Bir nesne olarak deniz gücü, denizlerin ekonomik ve siyasi faaliyetler amacıyla kullanabilme kapasitesi olarak tanımlanabilmektedir. Özne olarak deniz gücü ise bu kapasiteye sahip olup stratejik olarak bu gücü kendi çıkarları ve güç ilişkileri doğrultusunda kullanan devletler olarak veya kısaca Paul Kennedy'nin tabiriyle deniz gücünde ustalaşmış devletler olarak tanımlanabilir. Küresel ticaret ve serbest piyasa üzerine kurulmuş sistemde, büyük güç tanımları da bu kavramlar üzerinde yapılmaktadır. Anarşik uluslararası sistem içerisinde, sistemin normlarını belirleyen güçler büyük güç olarak kabul görmektedir. Bu anlamda küresel ticaret ve serbest piyasa gibi normları deniz güçlerinin belirlediğini söylemek, yani büyük güç tanımının deniz gücü olduğundan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Sistem içerisinde büyük güç olarak tanınmayan kara güçleri ise, sistemdeki güç dengelerinde kendilerine bir yer bulmak ve sistemin oluşturmuş olduğu koşullara uyum sağlayıp sisteme katılarak varlıklarını sürdürürebilmek için deniz gücü inşa etmek istemektedirler. Sistem içerisinde kendilerine bir yer edinmiş ve halihazırda büyük güç olarak bulunan deniz güçleri ise, yeni bir deniz gücünün sisteme katılmasını ve kısıtlı deniz gücü kaynaklarının paylaşarak azalmasını istemeyecekleri için bu aktörleri birer tehdit olarak algılamaktadır. Kara güçleri, sistemin bir zorunluluğu olarak deniz gücüne dönüşmek durumunda kalmışlardır.

Araştırmada, bu davranışa örnek olarak Tirpitz dönemi Almanya'sı ile Gorshkov dönemi Sovyetler Birliği vaka analizi olarak incelenecektir. Siyasi birliğini henüz yeni tamamlamış olan Almanya, hızla sanayileşmenin getirdiği hammadde ihtiyacı ve sömürgecilik yarışında geç kalmış olmasıyla küresel bir güç olarak sisteme dahil olmak istemiş ve bir deniz gücüne dönüşme hedefi öngörmüştür. Bu davranış dönemin büyük gücü olan İngiltere tarafından bir tehdit olarak algılanmış ve karşılıklı olarak gerilimin arttığı bir silahlanma yarışıyla büyük bir savaşa doğru evrilmiştir. Yine, ABD tarafından bölgesel bir kara gücüne sıkıştırılmış olan Sovyetler Birliği, küresel ticarete katılarak ekonomik olarak güçlenmek ve devletin uluslararası çıkarlarını küresel bir deniz gücü olarak koruyabilmek için bir deniz gücü inşasına başlamış, ancak yetersiz kalmıştır.

Bu çalışma, uluslararası sistemde kara güçlerinin deniz gücüne dönüşme davranışının kara-deniz ikilemi bağlamındaki jeopolitik sebeplerini incelemektedir. Çalışmanın amacı, deniz gücü olmayan devletlerin deniz gücü olabilme çabalarının uluslararası ilişkiler disiplinde anlaşılmasına bir katkı sağlamaktır. Çalışmada öncelikle kara gücü, uluslararası sistemin yapısı ve deniz gücüne dair kuramsal ve kavramsal bir altyapı oluşturulacaktır. Uluslararası sistem içerisinde deniz gücü ve kara gücünün rolü belirlenecek, birbirleriyle olan ilişkileri incelenecek ve iki vaka analizi üzerinden değerlendirilecektir. Elde edilen bulgular kara-deniz çatışmasının inşacı bir perspektifle incelenmesine katkı sağlayacaktır. Çalışmanın hipotezi, deniz güçlerinin siyasi ve bölgesel olarak daha istikrarlı olan kara güçlerini sistemden dışlayabilmek ve küresel bir güç olabilmelerini engelleyebilmek için denizler üzerinden küresel ticareti vurgulayan bir uluslararası sistem inşa etmiş oldukları ve bu sistem içerisinde hayatta kalabilmek için kara güçlerinin deniz gücüne dönüşmeye

zorunlu bırakıldıklarıdır. Bu çalışma, jeopolitik bir konu olan kara-deniz karşıtlığı meselesine neorealist ve inşacı bir perspektiften katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu araştırmada hakemli makalelerden, teorik kitaplardan ve dokümanlardan nitel veriler toplanıp karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır. Çalışmada devletlerin daima çıkarlarını korumak ve kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla güç biriktirmek istedikleri ve bu bağlamda da küresel bir güç olmak istedikleri varsayılmıştır. Çalışma, yalnızca Almanya ve Sovyetler Birliği'nin belirli dönemleriyle sınırlanmış olup diğer kara güçlerinin deniz gücüne dönüşüm stratejileri çalışmanın çok geniş bir aralığa değinmemesi için dahil edilmemiştir. Çalışmada örneklem olarak kara gücünden deniz gücüne dönüşme davranışı göstermiş iki önemli ülke seçilmiştir. Bu ülkeler, benzer jeopolitik sebeplerden dolayı benzer davranışları göstermiş oldukları için seçilmiştir. Araştırma konusuyla ilgili yapılan literatür taramasında kara-deniz karşıtlığıyla ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmüş ve neorealist bir bakış açısıyla bu boşluğa bir katkı sağlanmak amaçlanmıştır.

Giriş bölümünde çalışmanın yöntemi, önemi, sınırlılıkları, hipotezi, amacı ve varsayımları sunulacaktır. Birinci bölümünde deniz gücü, uluslararası sistem ve kara gücü ile ilgili kuramsal ve kavramsal bir çerçeve çizilecektir. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise Almanya ve Sovyetler Birliği'nin seçilen dönemleri araştırmanın bağlamında incelenecek ve bulgular ortaya konulacaktır. Araştırmanın sonuç bölümünde ise elde edilen çıkarımlar değerlendirilecektir.

Uluslararası Sistem ve Kara-Deniz İkilemi

1976 yılında Amiral Gorshkov, “The Seapower of the State” adlı kitabını yayımladığında, Sovyet deniz stratejisinde bir değişim olması gerektiğini öngörmekteydi. Küba Krizi sırasında donanmanın diplomatik ve ekonomik yetersizlikleri fark edilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi adına yeni bir donanma stratejisi uygulanmasının doğru olacağını düşünmüştür (Riber, 2022, ss. 69-71). Gorshkov, donanmanın ekonomik istikrar ve diplomatik nüfuzun en temel taşlarından birisi olduğunu fark etmiş (Gorshkov, 1979, ss. 1-3), bu bağlamda Sovyet ve Rusya tarihindeki başarı ve başarısızlıkların deniz gücüyle güçlü bir ilişkisi olduğu çıkarımına varmıştır. Gerçekten de Küba Krizi sonrasında Sovyet donanmasının uluslararası çatışmalarda çok daha etkili olmaya başladığı da görülmekteydi (Riber, 2022, s. 71). Amiral Gorshkov, yayımladığı kitabında emperyalist uluslararası sistemin devletleri deniz gücüne yönelmeyi zorunlu kıldığını ve bu bağlamda Sovyet stratejisinin de deniz gücüne odaklanması gerektiğini belirtmiştir (Gorshkov, 1979, s. 2). Gorshkov, güçlü bir kara gücü olmasına rağmen neden Sovyet Rusya'nın bir deniz gücü stratejisi izlemesi gerektiğini düşünmüştür? Benzer şekilde 1898 – 1914 yılları arasında, Tirpitz Planı olarak bilinen, Almanya'nın deniz gücünde beklenmedik seviyede bir artışa gitme isteğinin altındaki sebep neydi? Araştırmanın genel olarak cevap aradığı soru tam da bu olacaktır. Neden kara güçleri deniz gücüne dönüşme davranışı gösterirler?

Öncelikle, devletlerin neden güç biriktirdiği sorusunu yanıtlamak gerekmektedir. Neorealizmin en önemli düşünürlerinden olan Kenneth Waltz, bu soruya klasik realizmden farklı bir perspektif getirmiştir. Waltz, devletlerin davranışlarındaki en önemli motivasyonun güç olduğunu reddetmemekle beraber, bu davranışın devletlerin tekil olarak nihai amaçlarının güç toplamak olmadığını ve asıl olarak buldukları uluslararası sistemin bir dayatması olduğunu vurgulamaktadır (Waltz, 2001, ss. 159-186). Waltz, devletlerin hayatta kalabilmek için anarşik uluslararası düzene uyum sağlamaları gerektiği ve güç biriktirmeleri gerektiğini belirtmektedir. Waltz'un düşüncesinde, aktörler hayatta kalabilmek için sisteme uyum sağlamaya çalışırlar. Bu sisteme uyum sağlama davranışı, kara güçlerinin deniz gücüne dönüşümünü açıklamakta oldukça önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kenneth Waltz'un bahsetmiş olduğu uluslararası sistemin yapısını tanımlamak gerekmektedir. Günümüz uluslararası sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan Adam Smith, devletlerin neden uluslararası ticaret yapmaları gerektiği konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koymuştur (Smith, 2016). Smith, özetle bir devletin bütün tüketici mallarını üretmekte üstün olmasının mümkün olmadığını ve hangi malları diğer devletlerden daha verimli bir şekilde üretebiliyorsa o mal üzerinde uzmanlaşması gerektiğini belirten mutlak üstünlük teorisini ortaya atmıştır. David Ricardo, Smith'in mutlak üstünlük teorisini daha da ileriye taşımış ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisini ortaya atmıştır (Ricardo, 2006). Burada hangi teorinin daha doğru veya yanlış olduğu veya içeriği tartışılmayacaktır, bu konu hakkında zaten sayısız çalışma bulunmaktadır. Bu iki önemli ekonomist, uluslararası ilişkiler disiplinine ve uluslararası sistemin tanımına oldukça önemli olan uluslararası ticaret teorisi kavramını kazandırmıştır. Smith ve Ricardo'nun ortaya atmış oldukları uluslararası ekonomi modellerinde, ticaret devletlerin hayatta kalabilmeleri ve güçlenebilmeleri için temel bir gereksinimdir.

Devletlerin, uluslararası ticaret faaliyetlerinde bulunabilmeleri için denizleri kullanabilme kapasiteleri oldukça kritik bir öneme sahiptir. Alfred T. Mahan, denizleri etkili bir şekilde kullanabilme kapasitesini deniz gücü olarak tanımlamış ve denizleri ticaret mallarının aktığı serbest bir yola benzetmiştir (Mahan, 2010, ss. 1-54). Devletlerin, hayatta kalabilmeleri ve güçlenebilmeleri için bu deniz gücünden faydalanmaları ve ticaret yapmaları gerekmektedir. Kara toprakları üzerinde üretilen mallar, deniz yoluyla diğer devletlere taşınacak ve ticaret gerçekleştirilecektir (Mahan, 2010, ss. 28-29). Mahan, denizler üzerinde ve denizler aracılığıyla yapılacak olan faaliyetlerin bir donanma tarafından korunmasının elzem olduğunu belirtmiştir. Dahası, bu donanmanın da okyanuslar ve denizler üzerinde faal kalabilmeleri için dünya üzerinde bulunan dost üslere ve adalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu adalar ve üsler sayesinde donanma ana toprağa dönmeden ikmal yapabilecek ve daha etkili bir güç projeksiyonu için bir referans noktasına sahip olacaktır (Mahan, 2010, s. 3). Donanma, denizler üzerinde faaliyet gösterebildiği sürece ticaret gemilerini koruyabilecek, yeri geldiğinde diğer devletlere nüfuz edebilecek ve başka devletlerin bu gücü kullanabilmesini engelleyebilecektir. Aynı şekilde, Paul Kennedy de bir ülkenin ekonomik olarak büyümesinin yolunun deniz gücüne sahip olmak ve denizler üzerinde etkili faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirtmiştir (Kennedy, 2006, ss. 1-9). Deniz güçlerinin denizleri etkili bir şekilde kullanabilme kabiliyetinin yanında, bu güce başka aktörlerin erişimini kısıtlayabilme kabiliyeti de deniz gücünün tanımlanması için önemlidir (Kennedy, 2006, s. 2). Deniz gücünün tanımlanması hususundaki çalışmaların bolluğunun aksine, kara gücünün tanımlanması hakkındaki çalışmalar sayılıdır. Bu durum kara gücünün daha önemsiz olduğunu göstermemektedir, ancak, küresel bir güç olabilmek için deniz gücünün şart olması kara gücünün teorik anlamdaki çalışmalarını kısıtlamış olabilir (Modelska & Thompson, 1988, ss. 11-20).

Uluslararası sistemde, küresel bir güç veya büyük güç olabilmek için etkili bir deniz gücüne sahip olunması gerekmektedir (Modelska & Thompson, 1988, ss. 11-20). Sistemin içerisindeki büyük güç tanımının deniz gücü olduğunu söylemek mümkün, zira küresel bir nüfuzla sahip olabilmek için dünyanın doğal şekline ötürü deniz gücüne sahip olmak bir ön koşul olarak gelmektedir. Büyük güç tanımının deniz gücü üzerinden yapıldığı bir uluslararası sistemde; kara gücünü, deniz gücü olmayan, yani büyük gücün dışında kalan olarak tanımlayarak farklı bir perspektif de sunulabilir. Fakat bu tanımlamanın kara güçlerini uluslararası sistemde zayıf birer aktör olarak göstermediğinin, yalnızca büyük güç tanımının dışında kaldıkları için bu şekilde tanımlandığının altı çizilmelidir. Bu iki tanımın karşılaştırılmasında kara güçlerinin küresel nüfuz kabiliyetlerinin, deniz güçlerine kıyasla çok daha az olması, kara güçlerini bu ikilemde daha asimetric bir konuma koymaktadır.

Büyük güç tanımının deniz gücü üzerinden tanımlandığı bir uluslararası sistemde, kara güçleri de bir büyük güç olarak tanınmak isterler. Sistemin içerisinde büyük güç tanımı dışında kalan aktörler, yalnızca var olmak ve güç kazanabilmek değil, sistemin getirdiği tanıma uymak ve bu sisteme uyum sağlamak da isterler (Murray, 2010). Büyük güç, sistem içerisindeki diğer aktörlerden nispeten daha

üstün bir güce sahip olan aktörler olarak tanımlanabilir (Neumann, 2008, s. 130). Modelski, büyük güçleri küresel düzeyde düzen sağlama araçlarının yarısından fazlasını kontrol edebilen güçler olarak tanımlamıştır (Modelski, 1978). Mevcut uluslararası sistem içerisinde ise büyük güç olabilmek, yani diğer aktörlerden daha üstün bir güce sahip olabilmek, küresel bir nüfuz gücüne de sahip olmayı gerektirmektedir. Bu da tanım gereği, büyük güç olabilmek için bir deniz gücü olmayı da beraberinde getirmektedir (Modelski & Thompson, 1988, ss. 11-20). Bir başka tanım da büyük güçlerin sistem içerisindeki en güçlü aktör olmalarını gerektirmediğini, ancak sistem içerisindeki aktörlerin etkileşimindeki normları belirleyen aktör olmanın gerektirdiğini savunmaktadır (Cropsey & McGrath, t.y., s. 20). Bu normlar da mevcut uluslararası sistem içerisinde deniz gücü ve küresel ticaret olarak öne çıkmaktadır.

Deniz gücüne sahip olan büyük güçler, uluslararası sistemin deniz ticareti ve deniz ticaret yolları gibi temel araçları üzerinde daha yüksek bir kontrol sahibi olması, kara güçlerini bir güvenlik tehdidi hissetmesine de yol açabilmektedir. Uluslararası ticaret üzerinde büyük bir kontrole sahip olan deniz güçleri, kara güçlerini ambargo, liman ablukası ve yüksek ticaret vergileri gibi sert güç unsurlarıyla sistem içerisinde cezalandırabilir ve ticarete dayalı sistemde ticaret yapmalarını engelleyerek güçsüzleştirme kabiliyetini elinde bulundurmaktadır. Araştırmada, kara güçlerinin bu sistem içerisinde yapabilecekleri üç davranış biçimi varsayılmıştır. İlk olarak, sistem içerisinde bir reaksiyon verebilecek kapasitesi olmaması durumunda tepkisiz kalabilir ve statükoyu koruyabilir. İkinci olarak, sistemin getirmiş olduğu büyük güç tanımlamalarına uyum sağlayabilir ve bir deniz gücüne dönüşebilirler. Üçüncü olarak ise revizyonist bir şekilde sistemi veya sistemin kurallarını değiştirebilirler. Araştırmada ikinci davranış, yani sisteme uyum sağlayabilmek için deniz gücüne dönüşme, üzerinde durulacaktır. Kara güçleri sistem içerisinde algıladıkları tehdit algısından kurtulabilmek, bir büyük güç olarak tanınma elde etmek ve sistemin dayattığı güç unsurlarına erişerek güç toplayabilmek için bir deniz gücüne dönüşme eğilimi göstermek durumunda kalmaktadırlar. Deniz ticaret yollarının da kısıtlı olması ve mevcut büyük güçler tarafından halihazırda kontrol ediliyor olması sebebiyle, yeni bir deniz gücünün ortaya çıkması mevcut büyük güçler için elbette bir tehdit olarak algılanacaktır. Modelski ve Thompson, uluslararası sistemdeki güç geçişlerinin deniz gücü dağılımındaki değişimlerden meydana geldiğini vurgulamaktadır (Modelski & Thompson, 1988). Bu durumda, bir kara gücünün deniz gücüne dönüşmesinde bir güç geçişi rekabeti de kaçınılmaz olacaktır. Burada Carl Schmitt'e de bir atıf verilmesi gerekmektedir. Schmitt, kara güçlerinin, deniz güçlerine kıyasla daha fazla bölgesel kontrole sahip olmasıyla daha merkezi oldukları ve bu sebeple de siyasi olarak daha istikrarlı olduklarını belirtmiştir. Ek olarak Schmitt, bu karadan denize doğru dönüşen uluslararası sistemi, yeni küresel çatışmaları beraberinde getirdiği gerekçesiyle eleştirmiştir (Schmitt, 1997). Schmitt'in bu eleştirisine ek olarak; deniz güçleri, siyasi olarak daha istikrarlı olan kara güçlerine karşı, onların uyum sağlayamayacakları bir sistem inşa ederek kara güçlerini zayıflatmış olması düşüncesi de ayrı bir tartışma konusudur (Fellegi, 2022).

Tirpitz Döneminde Almanya'nın Dönüşüm Sebepleri

1871 yılındaki birleşimiyle birlikte Almanya, jeopolitiğini kıta üzerinden tanımlayan önemli bir kara gücüydü. Ayrıca, birleşimini henüz tamamlamış olan Almanya için öncelikli güvenlik tehdidi yine kıta üzerinden algılanmaktaydı. Bu bağlamda Almanya, çabalarını öncelikli olarak karasal güvenliğini sağlamaya yöneltmişti (Murray, 2010, ss. 657-658). Ancak dönemin büyük güç tanımı deniz gücü üzerinden yapılmaktaydı. Özellikle 1814 yılından itibaren dünyadaki büyük güç statüsünü net bir şekilde koruyan İngiltere, yalnızca bir büyük güç olmayıp büyük güç tanımını da şekillendirmiştir. İngiltere, bu güç statüsüne denizlerin hakimiyetini sağlayarak ve buna bağlı olarak da dünya ticaretini kontrol ederek ulaşmıştır. Bu bağlamda da serbest ticaretin devletlerin üretim yapabilmesi için kritik bir rol oynuyor olması, İngiltere'yi bir anlamda dünya polisliği statüsüne kadar yükseltmiştir (Modelski, 1978, ss. 221-223). Avrupa kıtası içerisinde sıkışmış olan Almanya,

bölgesel bir güç olmaktan kurtulmak ve yeni bir dünya gücü olmak istiyordu. Prusya'dan bu yana güvenlik endişelerini hep karalar üzerinden tanımlamış olan Almanya, ilk defa güvenlik stratejisini denizler üzerinden tanımlayacaktı. Bu güvenliğin sağlanabilmesi içinse, dönemin denizlerinin hâkimi olan İngiltere hedef olarak görülecekti (Gülboy, 2014, s. 50).

1890 yılına kadar Bismarck'ın başarılı diplomatik hamleleriyle Avrupa'da önemli bir istikrar yakalamış olan Almanya, II. Wilhelm'in başa gelmesi ve Bismarck'ın istifası ile daha saldırgan bir dış politika izlemeye başlamıştır. Almanya'nın da tıpkı diğer büyük güçler gibi küresel bir nüfuzla sahip olmasını ve geri kalanmış olan sömürgecilik yarışını yakalayıp dev bir sanayiye sahip küresel bir güç olma hedefiyle tahta geçen II. Wilhelm, bu politikayı "Weltpolitik" olarak tanımlamıştır. Bu politika doğal olarak, dönemin büyük güç tanımı İngiltere olduğundan, dünyadaki İngiliz hakimiyetine karşı bir meydan okuma olarak da görülmektedir (Murray, 2010, s. 657). II. Wilhelm, bu meydan okumayı gerçekleştirebilmenin yolunun deniz gücünden geçtiğine karar vererek büyük bir donanma genişletme sürecini başlatmış ve Almanya'nın deniz gücünde büyük bir sıçrama yaratmaya başlamıştır. Deniz gücündeki büyük hareketlenmeler, İngiltere'nin de dikkatini çekmiş, belki de iyi bir ittifak olabilecekleri bir durumda olmalarına rağmen karşılıklı olarak bir silahlanma yarışına girmişlerdir (Cropsey & McGrath, t.y., s. 13). Almanya'nın deniz gücündeki bu artışın önemli aktörlerinden birisi olan Amiral von Tirpitz de II. Wilhelm'in onayıyla Donanma Ofisi'ni devralmış büyük bir deniz gücü inşası süreci Almanya için başlamıştır. Tirpitz, Donanma Ofisi'ni devraldığı anda Almanya'nın hali hazırda önemli bir donanması da mevcuttu. Dönemin en büyük üçüncü donanması Almanya'nın elindeydi (Stocker, 2020, s. 107). Ancak bu güç, Almanya'nın küresel bir güç olması için yeterli değildi. İngiltere, hali hazırda küresel bir güç olarak dünyadaki deniz ticaret yollarının hakimiyetini elinde tutuyordu. Deniz ticaret yollarının kontrolüne sahip olamayan Almanya, elindeki güçlü donanmaya rağmen bir deniz gücü statüsünde değildi. Almanya, donanma genişletme politikalarıyla elindeki gücü İngiltere ile rekabet edebileceği bir duruma getirip, bu deniz gücünden faydalanmak ve bir küresel güç olarak tanınmak istiyordu (Murray, 2010, s. 657). Tam da bu dönemde, Almanya'nın deniz gücünün yeterince büyümesi, İngiltere'yi Almanya ile herhangi bir çatışmaya girmekten kaçınacağı bir duruma sokacağını öngören "Risk Teorisi" geliştirildi (Stocker, 2020, s. 62). Risk Teorisi, aynı zamanda bir caydırıcılık teorisidir. Teoriye göre, Almanya ile çatışmaya girmek istemeyen İngiltere, uzlaşma yolunu seçecek ve Almanya'ya aradığı tanınmayı da sağlamış olacaktı. Büyük güç olarak tanınacak olan Almanya, elindeki deniz gücü ile küresel ticaret ve sömürgecilikteki geri kalmışlığını telafi edecek, sistem içerisindeki mevcudiyetini de bir anlamda korumuş olacaktı. Ancak 1914'te patlak veren büyük savaş ve akabinde Kasım 1918'deki ateşkes, Tirpitz planının genel olarak başarısız olduğu yönünde bir görüşe de sebep oldu (Stocker, 2020, s. 119). Tirpitz planının başarısızlığı veya süreçleri bir kenara, bu planın en başta neden yapıldığı çalışmada daha önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tirpitz döneminde, deniz stratejilerinin dayanak noktasını incelediğimizde Mahancı bir düşüncenin mevcut olduğu söylenebilmektedir (Herwig, 1988, s. 69). Tirpitz, deniz gücünün küresel güç olma yolundaki önemini kavramış ve kendi dönemi içerisinde Mahan'ın kitaplarını Almanca'ya çevirerek büyük sayılarda dağıtımını da sağlamıştır. Tirpitz dönemindeki Mahancı düşüncenin varlığı, Almanya'nın geleneksel kara gücü stratejilerinden, deniz gücü üstünlüğüne doğru bir evrilme olduğunu söylemeyi mümkün kılmaktadır. Tirpitz, donanmanın yalnızca askeri bir araç olmadığını aynı zamanda bir devletin güç sembolü olduğunu ve güçlü bir ekonomik gelişmenin de yolu olduğunu düşünmekteydi (Pizzolo, 2022, s. 303).

Hızla sanayileşen bir sistemde, devletlerin hammadde ihtiyaçları oldukça yükselmişti. Almanya da bu devletlerden biri olarak, pazar ve hammadde arayışlarındaydı. Ancak, dönemin küresel gücü İngiltere pazar ve ticaret yollarının büyük bir kısmını deniz gücüyle kontrol altında tuttuğu için, diğer aktörler bu sistemden faydalanamamaktaydı. Deniz gücü tarafından inşa edilmiş bir sistem içerisinde deniz gücüne sahip olmayan Almanya, İngiltere'nin ekonomik yaptırımlarına karşı çaresiz

kalmaktaydı. Sistemdeki büyük güçlerin elindeki bu aracı ulusal güvenliğine bir tehdit olarak algılayan Almanya, sistemin getirmiş olduğu güç tanımlarına uymak için deniz gücü inşasına yönelmiştir. Almanya'nın inşa edeceği bu deniz gücü, hem Almanya'yı sistem içerisinde bir büyük güç statüsünde konumlandıracaktı, hem de küresel bir tanınırlık sağlayacak ve ittifak bulmayı kolaylaştırarak sistem içerisinde kendi güvenliğini daha da sağlamlaştırmış olacaktı (Pizzolo, 2022, ss. 303-304).

Almanya'nın bu dönemdeki davranışlarını, Waltz realizminde incelersek, sistemin şartlarında kendi varlığını sürdürebilmek için güç toplayan bir aktörün davranışları olarak nitelendirebiliriz. Dönemin büyük güç tanımını belirleyen İngiltere, deniz gücü ve deniz ticareti üzerinden inşa etmiş olduğu sistem içerisinde, Almanya gibi deniz gücüne kısıtlı erişimi olan veya hiç erişimi olmayan kara güçlerini sıkıştırmış ve küresel güç erişimlerini engellemiştir. Hem kendi varlığını sürdürmek hem de elindeki gücün paylaşarak azalmasını istemeyen İngiltere, deniz gücü inşa etmek isteyen devletleri kendi güvenliğine bir tehdit olarak algılamış ve reaksiyonlar vermiştir. Küresel ticaret, serbest piyasa ve liberalizm gibi kavramlar üzerinde inşa edilmiş olan sistem içerisinde Almanya, önemli bir kara gücü olmasına rağmen sistemin büyük güç tanımının dışında kalmış olmasını bir tehdit olarak algılamış ve bu tanıma uyarak sistemdeki varlığını korumak adına deniz gücü kimliğini benimsemeye çalışmıştır.

Gorshkov ve Sovyetler Birliği'nin Deniz Gücü Eğilimi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan iki kutuplu uluslararası sistemde, ABD ve Sovyetler Birliği karşı karşıya gelmiştir. Soğuk Savaş olarak adlandırılan dönemde, iki taraf da karşılıklı olarak silahlanma yarışına girmiş ve büyük bir uluslararası güç mücadelesi ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş'ın kritik olaylarından Küba Krizi 1962 yılında patlak verdiğinde, dönemin Sovyet amirali Gorshkov, donanmanın bu süreçteki diplomatik ve ekonomik yetersizliklerini fark etmiş ve bir modernizasyon ihtiyacı öngörmüştür. Gorshkov, dönemin en büyük kara güçlerinden olan Sovyetler için yeni bir strateji vizyonu gerektiğini ve artık Sovyetlerin uluslararası sistemdeki kaderinin deniz gücü ile belirlenmesi gerektiğini düşünmüştür (Gorshkov, 1979, ss. 1-3). Dönemin en büyük kara güçlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen, Amiral Gorshkov bu durumu yetersiz görmüş ve deniz gücüne yönelimin Sovyetleri sistem içerisinde daha da güçlü kılacağını düşünmüştür. Gorshkov, Sovyetlerin emperyal deniz güçleri tarafından sıkıştırılmış olduğunu, güvenliğinin tehdit edildiğini ve bu durumdan kurtulmanın yolunun da güçlü bir mavi deniz donanması ile küresel ticaret yollarının kontrolünden geçtiğini belirtmiştir (Stocker, 2020, s. 2). Gorshkov'un bu vizyon ve hedeflerinin ne kadar başarılı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu olarak bir kenara, Gorshkov'un tıpkı Tirpitz gibi önemli bir kara gücü olmasına rağmen deniz gücüne dönüşüm eğilimini göstermiş olmasının ardındaki sebepler önemli bir araştırma konusudur.

NATO güçleri tarafından çevrelenmiş olan Sovyetler, ekonomik ve askeri olarak bir sıkışmışlık içerisine girmişti. Güçlü bir deniz gücü birliği olan NATO, Sovyetleri denizlerden olabildiğince uzakta tutmaya çalışmıştır. NATO, kendi deniz gücüyle birlikte Avrupa'nın herhangi bir askeri tehdit altında kalmasına karşın rahat bir şekilde Avrupa'ya ekonomik ve askeri yardım sağlayabileceği bir yolu açık tutmuştur. Aynı zamanda, özellikle Atlantik üzerindeki ticaret yollarını da güvenli bir şekilde kontrol altında tutarak hem kendi ekonomik ve siyasi gücünü korumuş, hem de Sovyetler'in bu araçlara ulaşmasını da engellemiştir (Stocker, 2020, ss. 78-79). Gorshkov, deniz gücünün devletin yalnızca ana karasını korumakla kalmayıp küresel politikada önemli bir diplomasi aracı olduğunu da vurgulamıştır. Deniz gücünün uluslararası sistemin büyük güç tanımı olduğunu ve küresel bir dünya gücü olmanın yolu olduğunu da belirtmiştir. Amiral Gorshkov, tıpkı Tirpitz gibi uluslararası sistemde bir güç olarak tanınabilmenin yolunun deniz gücü olduğunu ve geleneksel deniz güçlerinin oluşturduğu bu sistem içerisinde deniz gücü olmayan aktörlerin sıkıştırılmış olduklarını ve onlara

meydan okumanın gerektiğini vurgulamıştır. Batılı deniz güçlerinin neo-kolonyalist ve saldırgan amaçlara hizmet ettiğini ancak Sovyet deniz gücünün barış ve uluslararası güvenliği sağlayacak bir araç olarak da nitelendirmiştir (Stocker, 2020, ss. 87-88). Gorshkov'un göreve geldiği dönemde Sovyet donanması oldukça güçlüydü. Hatta dönemin en büyük ikinci donanması olarak biliniyordu. Fakat donanmanın nicelik olarak yüksek olması, niteliğinin de yüksek olduğu anlamını taşıyamıyordu. 1970'li yıllardaki ABD donanması, dünyanın herhangi bir yerine hem karadan hem denizden hem de havadan güç aktarımı yapabilecek bir kapasiteye sahipken, Sovyet donanması sistemdeki en büyük deniz gücüne meydan okuyabilecek bir güçte bile değildi (Stocker, 2020, ss. 128-129). Gorshkov'un yeni stratejik vizyonu ile donanma genişletilmeye başlandı. Sovyet donanması Gorshkov ile şekil de değiştirmekteydi. Ağırlıklı olarak denizaltı ve kıyı şeridini koruyabilecek bir donanmaya sahip olan Sovyet donanmasının, Gorshkov'un stratejik vizyonu ile bir mavi deniz donanmasına dönüşeceği öngörülmüştü. Her ne kadar donanma büyük ölçüde yenilenmeye çalışılsa da Gorshkov'un öngördüğü seviyedeki bir güce ulaşamadı. Her ne kadar sayı olarak büyük bir donanmaya sahip olsa da Sovyet donanması ABD ile rekabet edebilecek bir güçte görülmemekteydi (Stocker, 2020, ss. 127-134). Ancak Sovyet donanması ABD'ye meydan okuyabilecek bir güçte bile görülmediği halde, bir kara gücü olarak Sovyetlerin deniz gücü biriktirmeye başlaması, sistemdeki büyük deniz gücü olan ABD'yi rahatsız etmeye yetmişti. Deniz gücü üzerinden kurulmuş uluslararası sistemde büyük bir güç olabilmeyen yolunun elbetteki deniz gücünden geçtiğinin çok iyi farkında olan deniz güçleri, herhangi bir kara gücünün deniz gücü inşa etmeye başlamasını sistemdeki büyük güce bir meydan okuma olarak değerlendirmekte ve tehdit olarak görmektedir. Modelski ve Thompson'un Uzun Liderlik Döngüsü teorisine de yeniden atıf vermek gerekirse, uluslararası sistemdeki büyük güçler her zaman deniz güçleri olmuşlardır ve başka bir deniz gücünün ortaya çıkışı, sistemdeki büyük güçlere karşı bir tehdit olarak algılanmaktadır (Modelski & Thompson, 1988, ss. 18-23).

Gorshkov ve Tirpitz'in deniz gücü hakkında yapmış oldukları söylemlere dikkat edildiğinde, uluslararası ve küresel kavramlarının da neredeyse es geçilmediğini görüyoruz. Uluslararası sistem içerisinde bu kavramların deniz gücüyle paralel bir şekilde inşa edilmiş olması elbette tesadüf değildir. Dünyanın doğal şekline bakıldığında büyük çoğunluğunun sularla kaplı olması, deniz gücünün büyük bir ulaşılabilirlik sağladığını göstermektedir. Özellikle Sovyetler gibi birçok denize ve okyanusa kıyısı olan ve küresel bir güç olmak isteyen devletler de doğal olarak deniz gücüne yönelmek istemektedir. Ancak Gorshkov ve Tirpitz'in çıkarımları, deniz gücü devletlerinin kara güçlerinin küresel bir güç kazanmasını engellemek için onları denizlerden uzaklaştırıp bölgesel kara güçleri olarak kalmaları için sıkıştırdıklarını göstermektedir. Deniz güçlerinin kara güçlerine karşı deniz hakimiyeti üzerinden kasti olarak bir sistem inşa etmiş oldukları tartışması önemli bir konudur. Fakat daha önemlisi, bu sistemin kasti olarak inşa edilip edilmemesinden ziyade kara güçlerinin bu sistem içerisinde algıladıkları güvenlik tehdididir. Özellikle de denizlerin bağımsızlığını ve özgür ticareti savunan denizci güçlerin, kendi güçlerinden bir kayıp yaşanmaması adına başka devletlerin deniz gücü geliştirmelerini birer tehdit olarak algılaması da dikkat çekmektedir. Gorshov, emperyal deniz güçlerinin barış zamanında bile dünyadaki boğazların, adaların ve geçitlerin kontrolünü ele geçirmelerini eleştirmiş, Sovyetlerin okyanusa açılıp devletin çıkarlarını korumak istediğinde Batılı deniz güçlerinin denetimlerinden geçilmesi gerektiğini vurgulayarak küresel bir Sovyet deniz gücünün gerekliliğinin altını çizmiştir (Gorshkov, 1979, s. 183). Okyanuslara serbest bir şekilde açılmama sorunu, küresel ticaretten de tam anlamıyla faydalanamamayı da beraberinde getirmektedir. Serbest piyasa ve küresel ticaret üzerine inşa edilmiş olan sistem içerisinde, sistemin şartlarına ve temel prensiplerine uyum sağlayamamak büyük bir varoluşsal güvenlik tehdidi algısını da doğal olarak beraberinde getirmektedir. Sovyetler'in ortaya koymuş olduğu bu meydan okuma uluslararası ilişkiler tarihine bakıldığında pek de yabancı değildir. Sistem içerisindeki normları belirleyen bir büyük güce karşı, sistemi kendi normlarıyla değiştirmek isteyen devletler meydan okumuş ve güç rekabetine girmişlerdir. İngiltere'nin kurmuş olduğu uluslararası liberal sisteme karşı Almanya, yine aynı sistem içerisinde güç değişikliğiyle normları belirleyen aktörün ABD olarak

değişmesine karşı Marksist-Leninist bir uluslararası düzen getirmek isteyen Sovyetler Birliği ve günümüzdeki benzer ABD – Çin rekabetleri bu davranışa örnekler olarak gösterilebilir (Cropsey & McGrath, t.y., s. 21). Algılanan tehdidin karakteristik özellikleri de önemli bir kara gücünün deniz gücüne yönelimini etkiyebilmektedir. Sovyetler ve Almanya güçlü kara güçleri olmalarına rağmen tehdit algılarını deniz güçlerinden almışlar ve ona göre bir uyum sağlamışlardır. Gorshkov, Sovyetler'in ne kadar güçlü bir kara gücü olduğunu kabul etse de düşmanlarının deniz gücü olması sebebiyle Sovyetler'in de bir deniz gücü olması gerektiğini savunmuştur (Stocker, 2020, s. 93). Hem Sovyetler ve Almanya gibi kara güçlerinin hem de İngiltere ve ABD gibi deniz güçlerinin birbirlerini saldırganlık ve düzen bozuculukla nitelendirmesinin, kendi güç araçlarının barış ve güvenlik getirdiği söylemlerinin de altı çizilmelidir (Flint, 2024, s. 13). İki karşıt gücün birbirlerini uluslararası düzene birer tehdit olarak nitelendirmesi, kara ve deniz karşıtlığı hakkında yapılacak olan çalışmaların inşacı perspektiflerle de incelenmesi gerektiğini de vurgulamaktadır.

Sonuç

Küba Krizi sonrasındaki Amiral Gorshkov'un deniz gücüne verilmesi gereken önemi vurgulaması ve yeni bir dünya gücü olabilmek için II. Wilhelm ve Amiral Tirpitz'in deniz gücü inşa etmeye başlamış olmaları, rastgele verilmiş kararlar sonucu gelişmemiştir. İki amiral de, her ne kadar buldukları sistem içerisinde pek de güçlü bir deniz gücü olmadıklarının farkında olsalar da buna mecbur bırakıldıklarını hissettiklerini söylemek mümkündür. Almanya, bulunduğu dönem içerisinde hammadde ihtiyacı ve sömürgecilik yarışındaki geri kalmışlığını telafi edebilmek için deniz gücü inşa ederek sisteme katılmaya karar vermiş, ancak dönemin büyük gücü İngiltere tarafından bir tehdit olarak algılanmış ve bir güç mücadelesi meydana gelmiştir. Aynı şekilde Sovyetler, NATO tarafından belirli bir bölgeye kısıtlanmış olarak hissetmiş ve sistemin küresel ticaret gibi değerlerinden yararlanarak uluslararası sisteme dahil olmak istemiştir. İki devlet de uluslararası sistem içerisinde çok önemli kara güçleri olmalarına rağmen, kara gücü olmakla yetinmemişler ve aynı zamanda bir deniz gücü olma arzusuna da sahip olmuşlardır. Bu arzu, kara güçlerinin sistem içerisinde hayatta kalabilmek ve çıkarlarını devam ettirebilme çabasından kaynaklanmaktadır. Kara güçlerinin, her ne kadar büyük bir kara gücü olsalar da karaların sınırlayıcı bölgeselliğinden kurtulmak ve küresel bir güç olabilmek için deniz gücüne dönüşmeleri sistemik bir zorunluluk olarak görülebilmektedir. Uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını savunabilmek, sistemdeki diğer aktörler tarafından önemli bir güç olarak tanınabilmek ve sisteme dahil olabilmek için deniz gücünün ne kadar önemli olduğunun farkındalığına sahip kara güçleri, deniz gücüne dönüşme eğilimi göstermektedirler. Mevcut uluslararası sistem, normları belirleyen büyük güçler tarafından serbest piyasa, liberalizm ve küresel ticaret gibi değerlerin üzerinde inşa edilmiştir. Bu değerler de doğal olarak deniz gücünü ve deniz ticaret yollarının hakimiyetini gerektirmiştir. Sistem içerisinde mevcudiyetlerini korumak ve güvenliklerini sağlayabilmek için kara güçleri sistemin tanımlamış olduğu normlara uymak zorunda bırakılmıştır. Sistemdeki büyük güç tanımları deniz gücü üzerinden tanımlanmış olduğu için, herhangi bir kara gücünün sisteme uyum sağlamak amacıyla deniz gücü inşa etmesi ve bir deniz gücüne dönüşmeye çalışması sistem içerisindeki büyük güçler tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır. Serbest piyasa, liberalizm ve küresel ticaret gibi işbirlikçi ve özgürlükçü değerleri koruduğunu belirten deniz güçlerinin bu değerlerden pay almak isteyen ve sisteme dahil olmak isteyen diğer güçlerin amaçlarının saldırgan ve düşmanca şeklinde nitelendirilmesi ve uluslararası barışa bir tehdit olarak algılamaları da ilginç bir paradokstur.

Kaynakça

Cropsey, S., & McGrath, B. (t.y.). *Maritime Strategy in a New Era of Great Power Competition*.

- Fellegi, B. (2022). THE CONFLICT OF LAND AND SEA IN GEOPOLITICS COMPARING THE GEOPOLITICAL THINKING OF HALFORD MACKINDER AND ALFRED MAHAN (1890-1914). *Journal of International Relations and Political Science Studies*, 4, 1-18.
- Flint, C. (2024). *Near and far waters: The geopolitics of seapower*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Gorshkov, S. G. (1979). *The sea power of the state*. Annapolis, Md.: Naval Institute Press.
- Gülboy, B. S. (2014). *Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı'nın Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme* (1. bs). İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık.
- Herwig, H. H. (1988). The Failure of German Sea Power, 1914–1945: Mahan, Tirpitz, and Raeder Reconsidered. *The International History Review*, 10(1), 68-105. <https://doi.org/10.1080/07075332.1988.9640469>
- Kennedy, P. M. (2006). *The rise and fall of British naval mastery* (Pbk. ed). Amherst, N.Y: Humanity Books.
- Mahan, A. T. (2010). *The influence of sea power upon history: 1660-1783*. Cambridge New York: Cambridge University Press.
- Modelski, G. (1978). The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State. *Comparative Studies in Society and History*, 20(2), 214-235. <https://doi.org/10.1017/S0010417500008914>
- Modelski, G., & Thompson, W. R. (1988). *Seapower in Global Politics, 1494–1993* (1st ed. 1988). London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-09154-6>
- Murray, M. (2010). Identity, Insecurity, and Great Power Politics: The Tragedy of German Naval Ambition Before the First World War. *SECURITY STUDIES*, 19(4), 656-688. (WOS:000284765200003). <https://doi.org/10.1080/09636412.2010.524081>
- Neumann, I. B. (2008). Russia as a great power, 1815–2007. *Journal of International Relations and Development*, 11(2), 128-151. <https://doi.org/10.1057/jird.2008.7>
- Pizzolo, P. (2022). The legacy of Admiral von Tirpitz: A geopolitical understanding of China's naval buildup through sea-denial strategies. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica*, 52(3), 297-312. <https://doi.org/10.1017/ipo.2021.40>
- Riber, J. (2022). *Russia's Twenty-First-Century Naval Strategy—Combining Admiral Gorshkov with the Jeune École*. 75(3).
- Ricardo, D. (2006). *The principles of political economy and taxation*. Mineola, N.Y: Dover Publications.
- Schmitt, C. (1997). *Land and Sea*. Washington, DC: Plutarch Press.
- Smith, A. (2016). *Milletlerin Zenginliği* (H. Derin, Çev.). S.l.: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Stocker, J. (2020). *Architects of Continental Seapower: Comparing Tirpitz and Gorshkov* (1. bs). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003080558>
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the state, and war: A theoretical analysis*. New York: Columbia University Press.